

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ГЕАНГИОМЫ У ДЕТЕЙ С АНЕМИЯМИ

Каримкулов Н.А.

Садыков Р.Р.

Андижанский государственный медицинский институт

Ташкентская медицинская академия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8219895>

Актуальность В современных экономических условиях развитие и совершенствование медицины диктует необходимость поиска новых, эффективных и патогенетически обоснованных способов лечения больных, особенно детей с гемангиомами, когда общеукрепляющее и витаминотерапия противопоказаны. С этой точки зрения весьма перспективным представляется внедрение и широкое применение лазерного излучения, которое в настоящее время занимает относительно малую роль среди лечебных мероприятий, проводимых врачами.

Широкое применение лазерного излучения в лечении целого ряда заболеваний обусловлено первичными фотобиологическими реакциями, запускающими каскад вторичных эффектов, проявляющихся противовоспалительным, болеутоляющим действием, стимуляцией процессов регенерации тканей, улучшения кровообращения и нормализация микроциркуляции в тканях. Установлено, что поглощение лазерных квантов приводит к изменению уровня окисления липидов клеточных мембран, усиливает репаративную активность клеток путём стимуляции синтеза нуклеиновых клеток (ДНК, РНК).

Материалы и методы.

Нами проведен анализ результатов лечения больных с гемангиомами (40) проведенных в различных лечебных учреждениях. Пациенты обращались к нам как правило с прогрессированием роста Г (25%), остаточными гемангиомами (56,6%), неудовлетворительными результатами лечения, требующих реконструктивных операций (37%) с выраженной анемией. Пациентам было проведено лечение с диагнозом кавернозная гемангиома, основанном внешних проявлениях сосудистых образований. Как правило лечение пациентам проводилось без учета вида и стадии развития Г, часто у детей с гемангиомами была сопутствующая анемия или осложнение в виде анемии.

Результаты и обсуждение

В контрольной группе пациенты были разделены в зависимости от типа воздействия. Для анализа причин неудовлетворительных

ITALY

ITALY

результатов традиционных методов лечения, выполненных в других лечебных учреждениях мы выделили группы пациентов в зависимости от лечебного фактора. При выполнении множественных методов лечения, что имело место в 23 случая, анализ проведен исходя из первичного воздействия.

У многих пациентов в большинстве случаев была применена выжидательная тактика была применена у 21 обратившихся к нам пациентов. Длительность наблюдения составила от 1 года до 16 лет. Локализация Г имела место в 10 случаях в области губ, 7 - область щеки, 2 - языка, 2-неба. У большинства пациентов имел место дальнейший рост образования с формированием косметических дефектов различной степени выраженности (100%), нарушением функции глотания и приема пищи (33,3%), изъязвлением и периодическими кровотечениями (23,8%). У большинства пациентов к 6 годам дальнейший рост Г останавливался, однако полной инволюции не наступало. В 2 случаях отмечен дальнейший рост и инвазия образования в глубокие структуры области поражения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: согласно результатам наблюдений Г на фоне анемии при проведении выжидательной тактики продолжают пролиферировать до 6-месячного срока с последующим замедлением роста. Однако в отличие от Г кожных покровов процесс инволюции четко не прослеживается. Даже в зрелом возрасте можно выявлять пациентов с внешними признаками Г, а также остаточными гипертрофированными тканями, вызывающими косметический дефект. В ряде случаев дальнейший рост Г приводит к нарушениям функции приема пищи и глотания. Нередки случаи инфицирования и кровоточивости остаточных гемангиом. Отсюда следует, что при Г выжидательная тактика не может считаться оптимальным методом лечения.

References:

1. Alsaid, R. Q., & Al-Musalhi, B. H. (2020). Progressing eczematous dermatitis in an infantile hemangioma with minimal or arrested growth treated with tacrolimus ointment. *JAAD Case Rep*, 6(6), 572-573. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32509952>. doi:10.1016/j.jdc.2020.04.031
2. Friedman, J. M., Gormley, M. B., Kupfer, S., & Jarrett, W. (1973). Cavernous hemangioma of the oral cavity: review of the literature and report of case. *J Oral Surg*, 31(8), 617-619. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4577627>.

3. Marqueling AL, Oza V, Frieden IJ, Puttgen KB. Propranolol and infantile hemangiomas four years later: a systematic review. *Pediatr Dermatol* 2013; 30: 182-91.
4. Murphy, J. B. (1978). The management of a large hemangioma of the oral cavity with cryotherapy. *J Oral Med*, 33(3), 104-106. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/282403>.
5. Rotter A, de Oliveira ZNP. Infantile hemangioma: pathogenesis and mechanisms of action of propranolol. *J Dtsch Dermatol Ges* 2017; 15(12): 1185-90

